

**“BARKAMOL AVLOD” BOLALAR MAKTABI
O‘QUVCHILARNI KASBGA YO‘NALTIRISHNING DOLZARBLIGI**

Kurbanova Feruza Narziyevna

Buxoro viloyati G‘ijduvon tumani

“Barkamol avlod” bolalar maktabi uslubchisi

Annotatsiya Bu maqolada “Barkamol avlod” bolalar maktabining 2021-2022 o‘quv yilida o‘quvchilarning bo’sht vaqtlarini mazmunli tashkil etishda qilgan ishlari.

Kalot so‘zi: “Barkamol avlod” Vazirlar mahkamasining 331- sonli qarori, PQ (Prizidend qarori) 4467 sonli qaror, Pedagog xodimlar, boshqaruv tizimi.

G‘ijduvon tuman “Barkamol avlod” bolalar maktabi rivojlanayotgan yangi O‘zbekistonda yoshlarni ilmi, bilimli bo‘lishiga qaratilgan jismonan sog‘lom ma‘nan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, chuqur bilim va zamonaviy

dunyoqarashga ega Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan barkamol yosh avlodni tarbiyalash hamda voyaga yetkazish uchun mamlakatimizga keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. "Barkamol avlod" bolalar maktablari o'quvchilarga qo'shimcha ta'lim berish va ularning maktabdan tashqari bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish orqali ular ongida milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan yuksak va ma'naviy – axloqiy fazilatlarni, ijodiy va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'z Vatani va xalqiga sadoqatli qilib tarbiyalash, milliy qadriyatlarimizni yosh avlodga yetkazish, milliy istiqlol g'oyasi, insoniylik, xushyorlik tuyg'ularini singdirish.

Shu bilan birga, yoshlar ta'lim- tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan "Besh tashabbusni" amaliyotga tadbiriq etish, respublikamizda jadal sur'atlar bilan amalga oshirilayotgan ijtimoiy- siyosiy, sotcial- iqtisodiy va boshqa sohalardagi islohatlar ulg'ayib kelayotgan o'spirin iqdidorini yanada rivojlantirish, yuqori malakali kadrlarni tayorlash, yurt ravnaqi yo'lida ularning faol ishtirokini ta'minlashni bugungi kunning ustivor vazifalaridan biri etib belgilanmoqda Xalq ta'limi tizimidagi maktabdn tashqari ta'lim samaradorligini yanada oshirish, o'quvchi yoshlarda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, ularning bo'sht vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasb-hunarga yo'naltirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash, intellektual barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida tashkil etilgan. "Barkamol avlod" bolalar maktabi O'zbekiston Respublikasi Prizdentining "Xalq ta'limi tizimidagi maktabidan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora- tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 30 sentabrdagi PQ-4467-son qarorlarini ta'minlash maqsadida 2022-yilda Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida jamonaviy o'quvchi yoshlarning bilim olishlari uchun qulayliklarga ega 150 o'rinli bino qurilmoqda.

G'ijduvon tuman "Barkamol avlod" bolalar maktabida direktor **L.B. Ibodov** ilg'or pedadagik usullar va metodlardan zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlarni sifatli olib borishga sharoitlar yaratib bermoqda. "Barkamol avlod" bolalar maktabida 15-sentyabrdan to'garaklar boshlanib oshiq eshiklar kuni bo'lib o'tadi. Mashg'ulotlarimiz 25-may kuni esa "Yopiq eshiklar" kuni tashkil etilib, to'garaklarga to'liq 216 soat qatnashgan o'quvchilarimiz "Barkamol avlod" bolalar maktabi tomonidan Guvohnomalar taqdim etiladi. G'ijduvon tuman "Barkamol avlod" bolalar maktabida 60 dan ortiq to'garaklar mavjud: Shulardan "Oliy ta'lim muassasasi va maktabga tayyorlov" yo'nalishiga quyidagi to'garaklar mavjud.

1.Ona tili. 2. Fizika. 3. Biyologiya. 4. Rus-tili. 5. Ingliz-tili. 6. Tarix.

7.Maktabga tayyorlov. 8.Kimyo. 9. Matematika.

Hozirgi kunda G'ijduvon tuman "Barkamol avlod" bolalar maktabida 7-yo'nalish mavjud bo'lib bular quyidagilar 1. Madaniyat va san'at, 2. Texnik

konstruktorlik va modellashtirish , 3. Oliy ta`lim muassasasi va maktabga tayyorlov , 4. Jismoniy tarbiya va sport , 5, Hunarmandchilik va qo`l mehnati , 6. Turizm va ekalogiya , 7. Xorijiy tillar . 7-yo`nalishdagi 73-nafar pedagog hodimlar o`quvchi yoshlarni bo`sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga o`z hissasalarini qo`shib kelmoqdalar. “Barkamol avlod” bolalar maktabi to`garak rahbarlari ilm bilan birgalikda to`garak a`zolariga kasb- hunar sirlarini ham o`rgatib kelmoqda.

G`ijduvon tuman “Barkamol avlod” bolalar maktabidagi o`zgarishlar.

Mamlakatimizda maktabdan tashqari ta`lim samaradorligini yanada oshirish o`quvchi yoshlarning bo`sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda ularga yuksak ma`naviy fikrlarni kamol toptirish kasb-hunarga yo`naltirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash har tomonlama yetuk salohiyatli barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida hurmatli Prizidentimiz SH.M.Mirziov alohida e`tibor berib 30-sentabr kuni xalq ta`lim tizimidagi maktabdan tashqari ta`lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to`g`risida PQ 4467-sinli qarorini imzoladi va bu tizimda STEAM ta`limini kiritdi. Maktablarda STEAM ta`lim Science-tabiiy fanlar , Technology –texnologiyalar, Engineering – muhandislik , Art-san`at , Mathematics-matematika dasturlarni joriy etish va to`garaklar mazmuniga singdirish. Shu jumladan Buxoro viloyati G`ijduvon tumandagi “Barkamol avlod “ bolalar maktabida ham to`garaklarimiz STEAM ta`limi asosida o`tish ancha samarali yo`lga qo`yilgan.

PQ 4467- sonli qarorida umumta`lim maktablarida “Barkamol avlod “bolalar maktablarining tarmoq to`garaklarini rivojlantirish va faoliyati bo`yicha vazifalarini ilgari surilgan. G`ijduvon tuman “Barkamol avlod ” bolalar maktablarida ham chekka qishloqlarida tarmoq to`garaklarini ochish chora tadbirlari ko`rilib chekka maktablarida malakali mutahasis hodimlarni ishga jalb qilish va u yerdagi o`quvchilar qiziqishi, dunyo qarashiga qarab to`garaklarni ochish asosiy maqsad qilib qo`yilgan. PQ 4467 –sonli qarorning asosi bo`lgan pedagogik hodimlarning malaka talablari doirasida ishsiz

yoshlarning o`rta maxsus va oliy ma`lumotli mutahassisligiga hamda salohiyati inobatga olinib ish bilan ta`minlanyopdi. Yoshlarning dunyo qarashini kengaytirish, bilim saviyasini ota-onaga , vatanga bo`lgan mehr-muhabbatini oshirish asosiy maqsad qilib qo`yilgani kundek ravshan. Bundan tashqari Vazirlar mahkamasining 2021-yil 27-mayda qabul qilinga 331-sonli qarori “Barkamol avlod “ bolalar maktablarini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to`g`risida bo`lib unga ko`ra o`quvchilar bo`sh vaqtdan unumli foydalanishi hamda aqliy faoliyatining oshishi uchun Fan to`garaklarini ham ochish kerakligi aytilgan. Texnik konstruktorlik va modellashtirish yo`nalishidan Robototexnika ,mexotronika to`garaklarini ochish unda o`quvchilar qamrovini oshirish borasida bir qancha fikr mulohazalar yuritigan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. PQ 4467-sonli qarori
2. Vazirlar mahkamasining 2021-yil 27-mayda qabul qilingan 331-sonli qarori
3. Intirnetda “Barkamol avlod “ bolalar maktablarini tubdan isloh qilish saytlari